

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YURIDIK XIZMAT SOHASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSLARI

Abdunazarova Xamidaxon Nosirjonovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi
“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasida yaqin o‘tmish va bugungi kunda yuridik xizmat sohasini takomillashtirish borasida amalga oshirilgan islohotlar, qabul qilingan me‘yoriy hujjatlar, ularning amaliy ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan hamda takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: yuridik xizmat тушунчаси, xo‘jalik yurituvchi subyektlar, qonun buzilishlar va jinoyatlarning oldini olish, yuridik xizmat ko‘rsatish markazlari.

Abstract: In this article, the author provides information about the reforms implemented in the Republic of Uzbekistan in the recent past and today regarding the improvement of the field of legal services, adopted regulatory documents, their practical significance, and offers suggestions.

Key concepts: concept of legal service, economic entities, prevention of law violations and crimes, legal service centers.

O‘zbekiston Respublikasida huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida qonun ustuvorligini ta’minlashda yuridik xizmat muhim rol o‘ynaydi.

Ta’kidlash lozimki, yuridik xizmatning davlat hokimiyati va boshqaruidagi o‘rni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, bugungi kunda bevosita yurtboshimizning tashabbus va rahnamoliklari ostida tadbirkorlikka keng sharoit yaratib berilayotganligi, xorijiy investorlarni mamlakatimizga jalb qilish borasida yurtimizda investitsion jozibadorlikni kuchaytirish maqsadida ishonchli, qonun ustuvorligi bilan kafolatlangan, sog‘lom muhitni yaratish bilan bog‘liq amalga oshirilayotgan islohotlar bois yildan-yilga xo‘jalik yurituvchi subyektlar soni ko‘payib, yuridik xizmat faoliyat ko‘rsatadigan obyektlar qamrovi ham ortib bormoqda. Bu esa yuridik xizmat sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlarning malakasini doimiy ravishda oshirib borishni hamda ularni turli hayotiy va ishlab chiqarish holatlarida huquqiy vositalardan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi.

Yuridik xizmat deganda davlat hokimiyati va boshqaruvi, xo‘jalik boshqaruvi organlari, boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlarda (korxonalar, muassasa va tashkilotlarda) huquqiy ishlarni amalga oshirilishini ta’minlaydigan, tashkiliy jihatdan mustaqil bo‘lgan tarkibiy bo‘linma (bosh yuridik boshqarma, yuridik

boshqarma, yuridik bo‘lim, yuridik guruh, yuridik byuro va hakoza.) yoki mutaxassis (bosh yuriskonsult, yetakchi yuriskonsult, katta yuriskonsult yoki yuriskonsult) tushuniladi.¹⁶³

Yuridik xizmat tushunchasida ham faoliyat yo‘nalishiga, ham faoliyatni amalga oshiruvchi tuzilmaga – subyektga alohida urg‘u beriladi. Agar ular bir-biridan ajratilsa, yuridik xizmat o‘z mohiyatini yo‘qotadi, boshqa tuzilmalar va faoliyatlarga aralashib ketadi. Yuridik xizmat huquqiy maydonda mustaqil tuzilma va faoliyat yo‘nalishi sifatida mavjud bo‘lishi obyektiv zaruratga ega.¹⁶⁴ Ushbu obyektiv zarurat quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Birinchidan, kishilik jamiyati shunday bosqichga yetdiki, bunday bosqichda huquqning ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi roli barqaror va muhim bo‘lib qoldi. Kelgusida huquqiy va nohuquqiy tartibga solish o‘rtasidagi nisbat doimiy bo‘lib, huquqiy omillar zaiflashmaydi. Ushbu holat har qanday faoliyatni huquqiy maydonda va huquqiy omillar ta’sirida amalga oshirilishni taqozo etadi;

ikkinchidan, har bir faoliyat sohasidagi huquqiy ishlar yuridik malaka asosida tashkil etilishi lozim. Shu sababli ham muayyan kasb egasi bo‘lgan shaxslar huquqiy jihatdan qanchalik savodxon bo‘lmasin, baribir ixtisoslashgan yuridik xizmatga muhtoj bo‘ladi;

uchinchidan, ijtimoiy taraqqiyot jarayonlari nihoyatda tezlashgan hozirgi davrda (bunga axborot-telekommunikatsiyalar rivoji katta turtki berdi) ijtimoiy munosabatlar zamirida har bir subyektning manfaati, maqsadi yotadi. Manfaatlar har doim mos kelmasligi bahsli, munozarali, nizoli masalalarni keltirib chiqaradi. Ularni bartaraf etish, yumshatish maqsadida barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar yuridik xizmatga muhtoj bo‘ladilar.

Yuridik xizmatning jamiyatni yangilash, mamlakatni modernizatsiyalash va isloh qilishdagi o‘ziga xos o‘rni va ahamiyatini beqiyos ekanligini yana bir bor ta’kidlab o‘tish joizdir. Zero, yuridik xizmati yordamida, birinchidan, davlat hokimiyati va boshqaruvi, xo‘jalik boshqaruvi organlari, shuningdek xo‘jalik yurituvchi subyektlarda huquqiy ishlar sifati va samaradorligini oshirish hamda qonun ustuvorligini amalda ta’minlash; ikkinchidan, xo‘jalik yuritish va boshqaruvning kundalik faoliyatida huquq normalaridan amalda foydalanishni yaxshilash; uchinchidan, jamiyat hayotining barcha sohalarida olib borilayotgan islohotlarni amaliyotga tatbiq qilishni ta’minlovchi mexanizmni ishlab chiqish; to‘rtinchidan, har qanday qonun buzilishlar va jinoyatlarning (ayniqsa, iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarning) oldini olish; beshinchidan, mansabdor shaxslar va barcha toifadagi mutaxassislarning huquqiy madaniyatini ko‘tarish; va nihoyat, xo‘jalik

¹⁶³F.X.Otaxonov. *Yuridik faoliyat va yuridik xizmat tushunchasi va mohiyati*
https://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/yuridik_hizmat

¹⁶⁴ Qarang o‘sha joyda.

yurituvchi subyektlar va ularning xodimlari huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning samarali tizimini shakllantirish mumkin.

Keyingi yillarda, xususan 2016 yildan bugunga qadar yuridik xizmat sohasini isloh qilish va takomillashtirishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmon va qarorlari qabul qilindi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida davlat organlarida yuridik xizmat faoliyatini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish vazifasi qo‘yildi hamda 2017 yil 19 yanvar kuni “Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ 2733-son qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorda yuridik xizmat xodimlari qonun buzilishining oldini olish hamda ular bo‘yicha o‘z vaqtida choralar ko‘rish uchun yetarli va ta’sirchan vakolatlarga ega emasliklari sababli ularning faoliyati kutilgan samarani bermayotganligi;

yuridik xizmatlarni tashkil etishning tartibi, ularning shtat birliklarini belgilash me’yor va mezonlarining mavjud emasligi turli davlat organlari va tashkilotlarida yuridik xizmatlarning tashkiliy shtat tuzilmasini oqilona belgilashni ta’minlashga imkon bermayotganligi;

yuridik xizmatlar tomonidan huquqni qo‘llash amaliyotini o‘rganish va umumlashtirish, qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish ishlari samarali tashkil etilmaganligi;

yuridik xizmat xodimlarining moddiy ta’minot darajasi mazkur sohaga oliy yuridik ma’lumot va amaliy tajribaga ega yuqori malakali kadrlarni jalb qilishga to‘sqinlik qilayotganligi, bu esa yuridik xizmatlar ishining sifatiga o‘z ta’sirini o‘tkazayotganligi¹⁶⁵ bilan bog‘liq bir qator kamchilik va muammolar qattiq tanqid qilindi.

2021 yil 29 iyunda yurtboshimizning “Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-5168-son qarorlari qabul qilindi.

Ushbu qaror bilan Adliya vazirligi va Moliya vazirligining 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari huzurida yuridik xizmat ko‘rsatish

¹⁶⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017 yil 19 yanvardagi PQ-2733-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3098964>.

markazlarini respublikaning barcha tuman (shahar)larida tashkil etish to‘g‘risidagi taklifi ma’qullandi.¹⁶⁶

Prezident qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi yuridik xizmat markazlar faoliyatining asosiy yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

yuridik xizmat ko‘rsatiladigan davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini huquqiy jihatdan ta’minlash;

davlat tashkilotlariga sifatli va malakali yuridik yordam ko‘rsatish;

davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish;

davlat tashkilotlarining mulkiy hamda boshqa huquqlari va qonuniy manfaatlari o‘z vaqtida, har tomonlama va samarali himoya qilinishini ta’minlash;

davlat organlari va tashkilotlari tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarning loyihalaridagi korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishga ko‘maklashish.

Davlat tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq barcha ma’lumot va jarayonlarni to‘liq elektron ravishda yig‘ish, qayta ishlash, tahlil qilish va amalga oshirish imkonini beruvchi “E-huquqshunos” elektron tizimini bosqichma-bosqich joriy etildi.

Bunda, albatta “E-huquqshunos” elektron tizimidan foydalanishda quyidagi imkoniyatlarga ega bo‘lindi, jumladan:

- elektron tizimga ichki buyruq, shartnomalar va boshqa yuridik tushdagi hujjatlarning namunalarini kiritish hamda mavjud hujjatlar loyihalari namunalaridan erkin foydalanish;

- elektron tizimdan foydalanuvchi tashkilotlar tomonidan shaxsiy kabinetga kirish, har qanday hujjat loyihasi va unga tahliliy materiallarni tayyorlash, qayta ishlash va xulosa olish uchun Markazlarga yuborish;

- Markazlarning mas’ul xodimlari tomonidan, tegishli xulosa tayyorlash, hujjatlarni elektron raqamli imzo bilan tasdiqlagan holda, elektron tizimga biriktirish hamda o‘zaro hujjat almashish;

- elektron tizimdan foydalanuvchi tashkilotlar tomonidan Markazlardan ijobiy xulosa olinganidan so‘ng takrorlanmaydigan maxsus raqam berish va elektron tarzda qabul qilish hamda ushbu hujjatlarni avtomatik tarzda izchil ketma-ketlikda raqamlash;

- davlat tashkiloti faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha takliflarni tizimga biriktirish, ularni tahrir qilish, takliflarni elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash hamda yuborish;

¹⁶⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168-son qarori <https://lex.uz/docs/5482934>.

- targ‘ibot tadbirlari bilan bog‘liq materiallarni elektron tizim orqali almashish;
- davlat tashkilotlariga talabnoma, sudlarga ariza yoki da’vo arizalarini kiritish uchun ularning loyihalarini tayyorlash, tahrir qilish va elektron raqamli imzo bilan tasdiqlab kiritish;

- yuridik xizmat ko‘rsatiladigan tashkilotlarga nisbatan o‘tkaziladigan tekshirishlarda masofaviy tarzda ishtirok etish hamda ularga huquqiy maslahatlar berish;

- Markazlar tomonidan yuridik va jismoniy shaxslardan kelgan murojaatlarni o‘rganib chiqish va ularga asoslantirilgan javoblar yuborishda ishtirok etish.

Bundan tashqari ushbu qarorda markazlar tomonidan davlat tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish “E-huquqshunos” elektron tizimidan foydalangan holda amalga oshirilishi; markazlar xodimlariga sud protsessida yuridik xizmat ko‘rsatiladigan tashkilotlarning vakili sifatida qatnashish huquqi berilishi; Markazlar xodimlari maqomi va mehnatga haq to‘lash shartlariga ko‘ra tegishli ravishda tuman (shahar) adliya bo‘limlari xodimlariga tenglashtirilishi, shuningdek, ularga adliya organlari xodimlari uchun nazarda tutilgan martaba darajalari va ko‘p yillik xizmatlari uchun ustama haq miqdorlari tatbiq etilishi; Markazlar xodimi sifatida kamida uch yil mehnat stajiga ega bo‘lgan shaxs litsenziya olish uchun advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor shaxs sifatida advokatlik tuzilmasida stajirovkadan o‘tmasdan malaka imtihonida ishtirok etish hamda notarial idorada olti oy muddat stajirovka o‘tab malaka imtihonini topshirish huquqiga ega bo‘lishi; Markazlarning qonuniy faoliyatiga biron-bir tarzda aralashish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita ta’sir o‘tkazish qat’iyan taqiqlanishi; markazlar faqat tegishli tashkilotda qonunchilik hujjatlari bilan yuridik xizmatlarga yuklangan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishi hamda markazlarga ushbu qarorda yoki boshqa qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilmagan funksiyalar yuklatilishiga yo‘l qo‘yilmasligi ilan bog‘liq qoidalar o‘z ifodasini topdi.

O‘zbekiston Respublikasida yuridik xizmat tizimini rivojlantirish borasida normativ hujjatlarni takomillashtirish barobarida istiqbolda yana bir qator amaliy ishlarga yanada e’tiborliroq bo‘lishimiz lozim degan fikrdamiz. Xususan,

- yuridik xizmat tizimi xodimlarning muayyan xorijiy tilni mukammal egallaganlik darajasi;

- milliy qonunchiligimizni amaliyotga tadbiq qilish bo‘yicha chuqur bilim va salohiyatga ega bo‘lishi;

- xalqaro maydonda nizoli masalalar yuzasidan bahslashga oladigan mutaxassislarni yetishtirish ko‘lamini oshirish bilan bog‘liq masalalarni aytib o‘tish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

2. O‘zbekiston respublikasi Fuqarolik Kodeksi. 21.12.1995 y.
<https://lex.uz/docs/111189>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017 yil 19 yanvardagi PQ-2733-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3098964>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko‘rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168-son qarori. <https://lex.uz/docs/5482934>
5. F.X. Otaxonov. O‘zbekiston Respublikasida yuridik xizmat. O‘quv qo‘llanma. Toshkent davlat yuridik instituti, -T.: 2003 yil.